

Rastreamento de incêndio florestal através de imagens obtidas por drone.

Leandro D. de Jesus,¹ Nandamudi L. Vijaykumar²

INPE, São José dos Campos, SP

Élcio H. Shiguemori³

IEAv, São José dos Campos, SP

1 Resumo

O Brasil tem enfrentado, nos últimos anos, uma grande quantidade de ocorrência de queimadas. Em 2024, foram registrados 138.307 focos de incêndio ativos, e apenas nos primeiros sete meses de 2025, até primeiro de agosto, já foram contabilizados 24.761 eventos [1]. O bioma Amazônico tem sido o mais impactado por esses incêndios [1].

A identificação precoce dos focos de calor é fundamental para o combate eficiente às queimadas, contribuindo para a redução de danos à flora, à fauna e à segurança de populações próximas às áreas [5]. Embora satélites com sensores especializados estejam disponíveis para a detecção de incêndios, a baixa frequência de revisita dificulta o monitoramento em tempo real [6]. Nesse contexto, o uso de drones tem se mostrado uma alternativa promissora.

Em regiões com vegetação densa, o uso de drones minimiza riscos à integridade física dos brigadistas, além de possibilitar a captura de imagens aéreas em tempo real [2], facilitando a análise situacional e a definição de estratégias de combate. Junto com o avanço de técnicas de inteligência artificial permite ainda auxiliar operadores na localização mais rápida e precisa do foco de incêndio [4].

Com isso nesse trabalho foi apresentado a utilização de uma inteligência artificial para detecção dos elementos de um foco de incêndio e orientação de movimentação do drone para o operador.

Para viabilizar o treinamento de uma rede neural convolucional voltada à detecção de focos de incêndio, foram coletados vídeos de incêndios florestais ocorridos nos estados de São Paulo e Minas Gerais durante o ano de 2024. Um total de 14 vídeos foi segmentado em quadros (frames), dos quais 1000 foram selecionados com base em diferentes ângulos de câmera, altitudes e distâncias em relação ao foco.

A rotulagem dos dados foi realizada com base em critérios visuais identificados durante os incêndios: presença de fumaça esparsa (em níveis mais elevados), fumaça densa (próxima ao solo) e chamas visíveis. Com esses critérios, foram geradas 2340 segmentações de fogo, 1577 de fumaça densa e 1370 de fumaça esparsa. A quantidade de rótulos por classe varia conforme a dispersão espacial dos elementos nas imagens.

As imagens foram divididas em conjuntos de treinamento (800), validação (100) e teste (100). A arquitetura de rede escolhida foi a YOLOv11 [3], em razão de sua alta acurácia e eficiência em sistemas embarcados. O modelo treinado alcançou 85% de precisão e um recall de 76%.

A rede foi testada com um vídeo inédito (não utilizado no treinamento), obtendo alto índice de acerto. Em alguns casos, o fogo não foi detectado devido ao ângulo de visada.

Com a rede funcional, foi desenvolvido um algoritmo de orientação que fornece sugestões de movimentação ao operador do drone. Esse algoritmo prioriza os objetos detectados pela rede na seguinte ordem:

¹leandro.jesus@inpe.br

²vijay.nl@inpe.br

³elciohs@gmail.com

fogo, fumaça densa e fumaça esparsa. A movimentação sugerida é baseada na localização do centroide do objeto detectado, guiando o drone em direção ao foco principal.

Figura 1. Imagem representa como ficaria os comandos para o operador. Fonte: Autor

Na Figura 1, é apresentada uma imagem extraída do vídeo resultante, já com a aplicação do algoritmo de navegação. A rede YOLOv11 é responsável pela detecção das classes presentes na imagem. Com base nas segmentações realizadas, é determinado o centróide das regiões segmentadas, o qual é representado por um marcador vermelho na imagem. A partir da localização do centróide, que indica a maior concentração das classes de interesse, é sugerida a direção de giro e o ângulo de movimentação da câmera, com o objetivo de localizar possíveis focos de incêndio. Por fim, é exibida a indicação se o fogo foi detectado ou não.

Os resultados demonstram a viabilidade do uso prático de redes neurais para auxiliar na navegação autônoma de drones em missões de detecção e combate a incêndios florestais.

2 Bibliografia

Referências

- [1] CENSIPAM. **Painel do fogo - indicadores**. Online. Acessado em 01/08/2025, https://panorama.sipam.gov.br/painel-do-fogo/painel_indicadores.html.
- [2] Rafael Teixeira CORTURATO. “Sky Mapping: sistema baseado em drone para vigilância patrimonial”. Em: (2023).
- [3] Rahima Khanam e Muhammad Hussain. “Yolov11: An overview of the key architectural enhancements”. Em: **arXiv preprint arXiv:2410.17725** (2024).
- [4] Stanley Schettino, Thiago Ruas Souto, Denise Ransolin Soranso e Marilda Teixeira Mendes. “Monitoramento remoto como ferramenta para detecção de incêndios florestais”. Em: **ZUFFO, Alan Mario (org.). Avanços nas Ciências Florestais. Nova Xavantina, MT: Pantanal, 2022. v. 2.** (2022).
- [5] Elaine Cristina Gomes da Silva, Nilton Cesar Fiedler, Felipe Patrício das Neves e Weslen Pintor Canzian. “Gastos públicos com veículos e aeronaves empregados no combate ao incêndio florestal ocorrido na Reserva Biológica de Sooretama”. Em: **Ciência Florestal** 32.3 (2022), pp. 1290–1308.
- [6] Rui Carlos Botelho Almeida da Silva. “Revisão da Realidade Brasileira em Termos da Aplicabilidade de Pequenos Satélites para Missões de Sensoriamento Remoto”. Em: **CONGRESSO AEROESPACIAL BRASILEIRO**. Vol. 1.